

МЕТОДЫ ИРИДОДИАГНОСТИКИ УМЕРШИХ ОТ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ВИДОВ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ

Туронов Бобур Собир угли

Республиканский научно-практический центр
судебно-медицинская экспертиза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11503200>

Аннотация: Как известно, глаза-зеркало души. Они могут рассказать о физическом и психическом здоровье человека. Иридология-это область медицинских знаний, которая позволяет определить положение различных органов тела по форме и положению цветной вуали (радужки). Каждый из секторов красочной вуали соответствует определенному органу человеческого организма. Иридодиагностика-относительно молодая область медицины, но имеющая очень древние корни. Тысячи лет назад врачи диагностировали болезнь, "глядя" в глаза. В некотором смысле – начиная с иридодиагностики, иридология включила и проложила путь к развитию ряда новых направлений науки: клинической иридологии, иридогенетики, иридотерапии и судебной (криминалистической) иридологии.

Ключевые слова: внезапная насильственная смерть, иридодиагностика.

Введение. Научное обоснование основ иридодиагностики связано с наличием в организме сложнейших иридоорганических нервных связей. В частности, адекватно обоснованы так называемые зоны Захарина-Геда, рефлекторно связанные с внутренними органами, представленные внешними рецепторными участками на коже и цветной оболочке. Установлено, что деформация отдельных участков окрашенной вуали и появление в ней различных пигментов происходит под действием патологических импульсов, исходящих от рефлектора, пораженного органа и ткани. В результате такого импульса изменяется тонус окрашенной ткани завесы и ее сосудов, нарушаются определенные процессы в ней и, в частности, пигментный обмен. Это приводит к изменению плотности отдельных частей цветной вуали, а также к перераспределению и "осаждению" пигментов, которыми богата цветная вуаль.

Уникальные возможности иридодиагностики заключаются также в способности выявлять в судебной медицине спорные отцовство и материнство, определять значение наследственных факторов, которые могут быть использованы для идентификации личности.

Цель исследования. Применение методов иридодиагностики для экспертной оценки внезапной смерти и конституционально-генетических особенностей живых особей.

Материалы и методы исследования: Объектами исследования являются заключения судебно-медицинской экспертизы тел 172 человек, умерших в результате внезапной и насильственной смерти, а также тел добровольцев и некоторых видов внезапной (60) и насильственной смерти: 35 – от БМЖ, вызванного ГГГ; 33 – от механической асфиксии, вызванной повешением; 26-от злоупотребления алкоголем и наркотиками. от отравления; 18-были результаты наших собственных исследований тел 172 человек, умерших от воздействия физических факторов (высоких и низких температур и воздействия электричества).

- разработана "протоколная карта результатов иридокопии" для судебно-медицинских экспертов;
- разработаны экспертные критерии оценки генетических характеристик пестрой вуали;
- установлено, что различные виды цветных штор зависят от конституциональных особенностей человека. Она позволяет специалистам решать вопросы идентификации личности и оценки общего состояния здоровья, ею может воспользоваться комиссия по годности для различных специальностей;
- разработана иридодиагностическая семиология для судебно-медицинской и криминалистической практики.

Результаты исследования: Применение апробированных методов иридодиагностики подтверждается методической точностью исследований с помощью компьютерных программ, большим объемом исследуемого материала и использованием современных дополнительных морфологических, судебно-токсикологических, медико - криминалистических и статистических методов исследования. Практическая значимость результатов исследования объясняется разработкой судебно-медицинских критериев оценки иридологических данных при установлении причин внезапной смерти и выявлении конституциональных особенностей идентификации личности живых людей, а также при экспертизе спорных случаев отцовства и материнства. На основании полученных результатов настоящего исследования разработаны и внедрены в экспертную практику следующие методические рекомендации:

1. Возможность иридодиагностики в судебно-медицинской экспертизе для установления причин внезапной смерти.
2. Иридодиагностика живых особей с целью выявления конституциональных особенностей.

Выводы. Таким образом, исследование иридодиагностики в криминалистике позволяет повысить качество проводимых судебно-медицинских экспертиз, а также сроки их проведения, что, несомненно, повышает обоснованность и доказательную значимость судебно-медицинских заключений.

References:

1. Агатипов А. Е. Новые данные из опыта практической иридодиагностики // Иридолог: Сборник материалов Всесоюзной ассоциации иридологов. - 1990.- №2 -с. 16-18
2. Алексеев В. Ф. Значение иридодиагностики в раннем выявлении заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки и контроле за диспансеризацией. В кн.: Материалы 1 съезда гастроэнтерологов УССР. Днепропетровск, 1983. С. 21-24.
3. Алексеев В. Ф. Современные представления об иридологии и ее возможностях в гастроэнтерологии. В кн.: Актуальные вопросы гастроэнтерологии. в. 13. М., 1981. С. 106-108.
4. Алиева З. А., Вэльховер Е. С. Об адаптационно-защитной функции зрачковой каймы глаз. «Известия АН АзССР. Серия биологических наук», 1984, №4. С. 119-120.
5. Алиева З. А., Шульгина Н. Б. Анатомо-физиологическая характеристика гидродинамической системы глаза. Баку, 1980. 37 с.

6. Алиева З. А., Шульпина Н. Б., Грачева Г. В. Клинические особенности и лечение хронической иридоцилиарной дистрофии. «Доклады АН АзССР», 1984, т. 40, № 3. С. 74-80

INNOVATIVE
ACADEMY